

ТЕХНИКА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ЧЕТ ТИЛИ ТАЪЛИМИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Гулноза ЖЎРАЕВА Насруллаевна

Тошкент давлат техника университети
Амалий инглиз тили кафедраси катта ўқитувчиси
joraev010@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф Техника Олий ўқув юртларида талабаларга чет тилларини ўқитишда катта роль ўйнайдиган коммуникатив компетенциянинг барча компонентларини, энг аввало, уларнинг асосида турувчи лингвистик компетенцияни, яъни лексик ва грамматик компетенцияларни шакллантириш масалалари ҳамда уларнинг ечимлари ҳақида ўз қарашларини билдирган.

Калит сўзлар: чет тиллари, коммуникатив компетенция, компонентлар, назарий материаллар, ишчи дастурлар, ўқув қўлланмалар, усуллар.

Кириш

Мамлакатимизда чет тилларини ўрганиш ва ўргатиш давлат сиёсатининг устувор масалаларига айланиб улгургани сир эмас. Бу эса замон талабидир. Замон билан ҳамнафас бўлиш шахснинг камол топишига, қолаверса, жамият тараққиётига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Чет тили таълимида касбга йўналтирилган компетенцияни шакллантириш жараёни узлуксизлик тамойилига риоя қилган ҳолда босқичма-босқич амалга оширилади, яъни чет тили таянч курси касбга йўналтирилган чет тили курслари учун асос вазифасини бажариши керак бўлади. Чет тили таълимида исталган соҳа бўйича бўлажак мутахассисларни касбга йўналтириб тайёрлашда машғулотларнинг методик таъминоти таркибида нафақат назарий материаллар, ишчи дастурлар, ўқув қўлланмаларни, балки мавзуга мувофиқ аутентик ахборот манбаларни ҳам қамраб олади.

Нагига ва мулоҳазалар

Бугунги замонавий дунёда шундай вазият юзага келдики, замонавий муҳандис ўз соҳасидаги инновациялар ва истиқболли ишланмаларни фақат мутахассислиги бўйича чет тилини яхши эгаллаган ҳолдагина ўзлаштири оладилар. Статистик маълумотлар замонавий хорижий нашрларнинг фақат 5-7 % игина рус тилига таржима қилинганини, ўзбек тилида эса бу кўрсаткич янада паст эканлигини қайд этиш мумкин. Шу боис бугунги кунда техник йўналишларда айнан мутахассислигига оид чет тилини биладиган, яъни ҳам касбий соҳасини, ҳам соҳавий чет тилини мукамал биладиган замонавий муҳандисларга талаб ва эҳтиёж кундан кунга ортиб бормоқда.

Афсуски, амалдаги узлуксиз таълим тизимида чет тилини ўқитишда касбий-соҳавий таълимнинг ижтимоий-педагогик асослари етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги боис техника йўналишларида бўлажак мутахассисларни ҳам касбий соҳаси, ҳам соҳавий чет тили бўйича компетентли қилиб тайёрлаш ортда қолаётганини таъкидлаш мумкин [1: 5, 57, 67, 74, 82].

И.А. Зимняя таъкидича, ўқув фаолиятини оптималлаштириш ва интенсификация қилиш:

- касбга йўналтирилган чет тили таълими жараёнида лексик материалларни ўзлаштиришнинг барча босқичларида (танишиш, машқ қилиш, қўллаш ва

назорат) когнитив-коммуникатив, шахсга йўналтирилган ва контекстуал-компетнциявий ёндашувларни таянч деб билиш;

- ўқитувчиларнинг методлар ва усуллари танлашга ижодий ёндашувлари чет тилини ўқитиш олдида қўйилган мақсад ва вазифаларни таъминлашга ёрдам беради;

- чет тилини махсус мақсадларда ўқитишда таълим олувчиларнинг индивидуал психологик хусусиятларини ҳисобга олиш;

- таълимнинг замонавий воситаларидан фойдаланиш ва талабаларнинг мустақил ишларини тўғри ташкил этиш.[2: 35]

Кўриниб турибдики, нофилологик йўналишларда, хусусан, техник ОТМларда чет тилларини ўқитишда талабаларда коммуникатив компетенциянинг барча компонентларини, энг аввало, уларнинг асосида турувчи лингвистик компетенцияни, яъни лексик ва грамматик компетенцияларни шакллантириш зарур. Албатта, нофилологик йўналишларда чет тилини ўқитиш махсус мақсадларга, яъни касбга йўналтирилганлик билан фарқланади. Бироқ муайян касбга йўналтирилган чет тили компетенцияси бўлажак мутахассисларга чет мамлакатлар вакиллари билан соҳавий масалалар бўйича ўзаро фикрлашишлари, улар билан самарали мулоқот олиб боришлари учун илм-фан янгиликларини ўқиб-ўзлаштиришлари учун, аввало, чет тилида фикр ифодалаш кўнлма-малакаларига эга бўлишлари шарт. Нофилологик йўналишларда лингвистик кўнлма-малакаларни ривожлантиришда тил ва нутқ материаллари ОТМ йўналишидан келиб чиқиб танлаб олиниши ва касбий-соҳавий лексика билан интеграциялаб қўлланиши кўзда тутилади.

Касбий соҳада қўлланадаган умумий луғат захираси ва муайян ихтисослик доирасидаги асосий маълумот-ахборотларни ифодалаш учун қўлланадиган махсус атамаларни билиш, уларни ўз тилида ва чет тилида мулоқот юритишда тўғри ва ўринли қўллай олиш чет тилидаги касбий

таълимнинг асоси ҳисобланади. Бўлажак мутахассисда касбий тушунчалар ва уларни ифодаловчи лексик бирликлар (сўзлар, иборалар, жумлалар)ни билиш ва касбий нутқий фаолиятида уларни тушуниш ва тўғри қўллаш кўникма-малакалари шакллантирилиши бугунги кун учун долзарб масаладир.

Техника йўналишида таҳсил олувчи талабалар касбга йўналтирилган нутқий фаолиятнинг барча турларини, энг аввало, соҳага доир ишончли маълумотлар манбаси ҳисобланадиган, касбий мулоқот юритиш учун бевосита зарур муҳим соҳавий маълумотлар олса бўладиган ва коммуникатив кўникмаларни ривожлантириш учун мотивация берадиган махсус аутентик адабиётларни ўқиш чет тилидан мутахассислик фанларини яхшироқ ўзлаштиришнинг муҳим воситаси сифатида фойдаланиш имконини беради. [3; 92]

Лексик материалларни танлаш матнлар ва нутқий вазиятларнинг бўлажак мутахассисларнинг касбий қизиқишлари билан бевосита боғлиқ бўлишини тақозо этади, шу боис хорижий тилларни ўқитиш мутахассислик йўналишидан келиб чиқиб муайян тафовутларга эга бўлади.

Бу эса соҳага йўналтирилган матнларни танлашда муайян тамойилларга таяниш кераклигини тақозо этади. Хусусан, техник йўналишдаги ОТМларда инлиз тилини ўқитишда биз касбий-соҳавий матнларни танлашда қуйидаги тамойилларга асосланиш муҳим деб ҳисоблаймиз:

- манбаларнинг аутентиклиги;
- билим ва ахборот бериш;
- таълимга йўналтирилганлик;
- долзарблик;
- тузилманинг мантиқийлиги;
- мавзуга боғлиқлик;
- тизимлилик;

- тил таълимнинг умумтаълим, касбий таълим даражаларига мувофиқлиги.

Хорижий олимлардан Lado R., Palmer H., Redman S., Н.В.Баграмова, В.А.Бухбиндер, В.А.Кондратьева, И.Л. Литвинов, Р.К.Миньяр-Белоручев кабилар чет тили лексикасини ўргатишнинг самарали воситалари ва методларини тадқиқ қилишга алоҳида эътибор қаратишган. Тадқиқот ишларида касбга йўналтирилган лексик компетенцияни шакллантириш жараёнини ташкил этишнинг турли компонентлари ажратилади. Жумладан, О.И. Жданко [4;39] ўз тадқиқот ишида касбга йўналтирилган лексик компетенцияни шакллантириш жараёнини ташкил этишнинг қуйидаги компонентларини кўрсатиб ўтади ва мазкур компонентлар воситасида шакллантирилган компетенцияларни қуйидагича тавсифлайди:

**Касбга йўналтирилган лексик компетенцияни шакллантириш жараёни
компонентлари**

Лингвистик компонент	Психологик компонент	Методик компонент
-------------------------	-------------------------	-------------------

1. Лингвистик компетенция – таълимнинг муайян босқичида нофилологик ОТМларда таълим олувчиларнинг нутқий фаолиятларини амалга ошириш мақсадида касбга йўналтирилган лексик бирликлар (сўз ва сўз бирикмалари)ни керакли даражада тўплашни кўзда тутади.

2. Психологик компетенция лингвистик кўникма ва малакаларни шакллантириш муаммолари билан тўғридан тўғри боғлиқ бўлиб, мазмун-моҳиятига кўра, нутқ олдида қўйилган аниқ вазифадан келиб чиқиб чуқур хотира қатламидан зарур сўз (ибора, турғун бирикма) эталонини тезкорлик билан топиш ва уни нутқ занжирига киритиш қобилиятидир. Лексикани ўрганиш мазмунининг психологик компоненти чет тилида лексик кўникма ва

малакаларни шакллантириш ва ривожлантириш муаммоси билан узвий боғлиқ ҳолда фаолият олиб боради.

3. Методологик компетенция эса касбга йўналтирилган лексика устида мустақил ишлаш кўникма ва малакаларини шакллантиришнинг самарали метод ва усуллари аниқлаш ва касбга йўналтирилган лексик компетенцияни шакллантириш жараёнига татбиқ этишдан иборат. [5;48]

Лингвистик компетенциянинг асосий компонентлари лексик ва грамматик компетенциялар бўлиб, **лексик компетенция** – бу инсоннинг сўзнинг контекстдаги маъносини аниқлаш, икки тилдаги (таълим олувчининг она тили ва ўрганаётган тили доирасида) сўз маъноларининг қамрови миқёсини қиёслаш, сўз маъносининг структурасини англаб етиш ва сўз маъносидаги миллий-маданий хусусиятларни ажрата олишдир. Бу қобилият инсоннинг “шахсий нутқий тажрибаси натижасида юзага келадиган лексик билимлар, кўникма ва малакалар асосида” шаклланади (2, с.61).

Маълумки, лексика тил материалларининг ва таълим мазмунининг энг муҳим қисмини ташкил этади. Техник мутахассис соҳасининг вокабуляри – бу маълум бир тилдаги сўз ва сўз бирикмалари йиғиндисидан иборат бўлиб, лексик бирлик деганда фақат сўзгина эмас, турғун бирикмалар ва иборалар ҳам тушунилади. Уларни нутқий мақсадларда тўплаш таълим олувчиларнинг муайян касбий гуруҳи фаолиятида контекстни юзага келтиради ва лингвистик компетенциянинг муайян босқичида лексик компонентни шакллантиришга хизмат қилади.

Сўзни қўллашда муайян сўзни гап таркибида бошқа сўзлар билан боғлашда мазкур сўзларнинг бошқа сўзлар билан боғланиш имкониятларининг типик шакллари билишга таяниш кўзда тутилади. Бу коллокация (collocations) деб аталади. Буни инглиз, рус ва ўзбек тиллари мисолида кўриб чиқамиз: *practical accuracy* – *фактическая точность* – *фактик аниқлик*;

practical application – внедрение в практику – тажриба-синовдан ўтказиш, амалиётга татбиқ қилиш ва ҳ.з. [6;41]

Хулоса

Чет тилида лексик кўникмаларни шакллантиришда сўз шакллари парадигмаларини ва маъновий-семантик парадигмаларни ўзаро алмашилиб, тўғри қўлланишини билиш ва ўрганилган лексикани мунтазам фаоллаштириб бориш ва максимал ҳолда ротация қилиб бориш сўзларни мустаҳкам эслаб қолишнинг муҳим омилларидан бирidir. Фаол лексикани мунтазам кўпайтириб бориш янги сўзларни механик эслаб қолиш орқали эмас, балки аввал ўрганилган сўзларни янги контекстларда қўллаш ҳисобига ҳам амалга оширилиши керак. Агар сўз узок вақт ишлатилмаса, яъни нутқда қўлланмаса, у нофаол лексикага айланади. Айнан сўзларнинг қўлланилишидаги ушбу хусусият фаол ва нофаол лексика ўртасидаги чегаранинг ўзгариб туришига, уларнинг ўрин алмашилиб туришига олиб келиши ҳам мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. **Жданько О.И.** Методика формирования профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом вузе: Дис-ция на соискание ... канд. тех. наук. – Нижний Новгород, 2016. – С.34.)
2. Ўша манба.
3. Ўша манба.
4. Ўша манба.
5. Ўша манба.
6. Ўша манба.

FORMATION OF PROFESSION-ORIENTED COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION COUNTRIES

Gulnoza JORAEVA Nasrullaevna

Abstract. *In this article, the author outlined his views on the issues of formation of all components of communicative competence, which play an important role in teaching foreign languages to students of technical universities, primarily language competence based on them. , that is, lexical and grammatical competences and their solutions.*

Keywords: foreign languages, communicative competence, components, theoretical materials, work programs, teaching aids, methodology.